

PAUL UND LILY KLEE – DURCHSICHTIGES SICHTBAR GEMACHT. DAS »GLASTIER« IM GÄSTEBUCH VON HISATAKA MUNAKATA

WOLFGANG F. KERSTEN

SUMMARY

Die kleine Bildmonografie über Paul Klees Beitrag im Gästebuch des Japaners Hisataka Munakata ist ein Beispiel dafür, wie der Künstler mit einem Kleinod das Geheimnis künstlerischer Verbindungen kultiviert hat. – Geheime Verbindungen bestehen auch auf kunsthistorischer

Ebene; deshalb ist der Beitrag Bettina Gockel und Tsutomu Mizusawa, dem kürzlich pensionierten Direktor des Museum of Modern Art, Kamakura und Hayama, wo sich das Gästebuch heute befindet, gewidmet.

Für Bettina Gockel und Tsutomu Mizusawa

GEMEINSAME BEGEISTERUNG

Der japanische Kunsthistoriker Tsutomu Mizusawa, geboren 1952 in Yokohama, hat das Museum of Modern Art in Kamakura und Hayama wie wohl kein anderer jahrzehntelang geprägt. Vor kurzem ist er als Direktor zugetreten (ABB. 1). – 1985, praktisch zeitgleich mit der von Otto Karl Werckmeister konzi-

pierten Ausstellung *Paul Klee in Exile*, publizierte er im Jahresbericht der Institution unter dem Titel *Gemeinsame Begeisterung* einen Artikel über das Gästebuch des Kunstsammlers Hisataka Munakata.¹ Munakata, geboren im Jahr 1889, gestorben 1970, arbeitete als Angestellter der Bank of Japan. Er war in dieser Funktion von 1922 bis 1924 in Berlin stationiert. Während des Aufenthalts pflegte der Bankangestellte Kontakte nicht allein zu zahlreichen Protagonisten der modernistischen Kunst sondern auch zu Intellektuellen und Kunsthändlern; dazu zählten unter anderen Karl Nierendorf, Ferdinand Möller, Herwarth Walden, Gottfried Benn, Ada und Emil Nolde, Siddi und Erich Heckel, Otto Dix, Marc Chagall, Nina und Wassily Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy, Ewald Mataré, Max Pechstein sowie Lily und Paul Klee, – und er begann damit, Werke der Künstler zu sammeln. Bereits 1925 konnte ein Teil der Sammlung in der Ausstellung *Der europäische Expressionismus* gezeigt werden. Munakata hatte ausserdem Künstler um Beiträge für ein Gästebuch gebeten, das heute in Hayama aufbewahrt wird (ABB. 2). Dieses Gästebuch hat Mizusawa in Form und In-

Abb. 1

Ansicht des Museum of Modern Art, Hayama, Präfektur Kanagawa, Japan, eröffnet am 11. Oktober 2003, unmittelbar am Strand von Isshiki an der Sagami-Bucht gelegen; vor der Eingangsfront steht die Skulpturengruppe *Kokeshis (Japanese Wooden Dolls)* von Isamu Noguchi, hergestellt im Jahr 1951, seit 2016 aufgestellt vor dem Museum in Hayama; im Gespräch Prof. Dr. Bettina Gockel, Universität Zürich, und der Direktor Tsutomu Mizusawa, Juni 2016.
© WFK

Abb. 2
 Das Gästebuch von Hisakata Munakata,
 angelegt im Jahr 1923, aufbewahrt im
 Museum of Modern Art, Kamakura und
 Hayama
 © Museum of Modern Art, Kamakura und
 Hayama

halt ausführlich beschrieben und analysiert. Klees Beitrag für das Gästebuch wird von den Mitarbeitenden des Museums so sehr geschätzt, dass es jahrelang den Umschlag des Jahresberichts zierte (ABB. 3). – Allerdings konnte Mizusawa seinerzeit den Eintrag von Paul und Lily Klee kunsthistorisch noch nicht vollständig einordnen. Dies erfolgte erst knapp vierzig Jahre später auf seine Bitte hin durch den hier Schreibenden unter der Mithilfe der Kuratorin Tomoyo Sanbonmatsu. Das Ergebnis erschien sowohl in original deutscher Sprache als auch in der japanischen

Abb. 3
 Umschlag des Jahresberichts des Museum of Modern Art, Kamakura und Hayama, 2020
 © Museum of Modern Art, Kamakura und Hayama

Übersetzung von Marie Kakinuma, wiederum im Jahresbericht des Museum of Modern Art, im Frühjahr 2024, – im Folgenden kann der etwas knapp gehaltene Artikel ergänzt werden.

MUNAKATAS ERINNERUNGEN AN NINA UND WASSILY KANDINSKY UND LILY UND PAUL KLEE

Im Mai 1965 veröffentlichte Munakata seine Erinnerungen an die Begegnungen mit Kandinsky und Klee unter dem Titel »Als ich Kandinsky kennenlernte« in dem japanischen Magazin *Geijutsu Shincho*; er schreibt: »Kandinsky war zwar schon 58 Jahre alt, aber er hatte ein jugendliches, ruhiges Auftreten und wirkte eher wie ein Gelehrter oder ein Firmenchef als ein Künstler. Ich fühlte mich wohl und bat ihn, zur Erinnerung ein Bild in meinem Notizbuch zu zeichnen. Am Bauhaus lernte ich neben Kandinsky auch Klee, Moholy und Muche kennen. Und später lud ich die Ehepaare Kandinsky und Klee zum Tee ein. Im Vergleich zu Kandinsky, der den Eindruck von Harmonie und Ausgewogenheit vermittelte, war Klee ein stiller Maler oder Musiker. Andererseits war er irgendwie scharfsinnig und strahlte eine gewisse Strenge gegenüber sich selbst aus. [...] Meine Erinnerung verblasst, so dass ich nicht mehr weiss, worüber wir gesprochen haben. Aber es war so banal, dass es schwer zu glauben ist, dass diese wenigen Stunden beim Tee ein Treffen mit zwei höchst würdigen Menschen waren, die die revolutionäre Idee und Kunst des Nicht-Objektivismus geschaffen haben.«² (ABB. 4)

PERSÖNLICHES GESCHENK

Paul und Lily Klee schenkten Munakata bei ihrem persönlichen Treffen im April 1923 eine künstlerische Arbeit, die der Künstler in das Autografen- beziehungsweise Gästebuch des japanischen Bankiers und Sammlers eintrug. Dieses Ge-

Abb. 4
Nina und Wassily Kandinsky, Beitrag für das Gästebuch von Hisakata Munakata, Weimar, 18. April 1923
© Museum of Modern Art, Kamakura und Hayama

ten, beispielsweise in den Radierungs- inventionen, und auch danach vielfach geschaffen. – Das fantastisch anmutende Tier auf den dünnen, spitzen Beinen soll durch Betrachtende wohl nicht näher bestimmt werden, weil es im abstrahierenden Stil mehrdeutig gestaltet ist. Die kleine Kreatur kann aber aufgrund einer Vorzeichnung als »Glastier« identifiziert werden.

KÜNSTLERISCHE GLASTHEMATIK

Obwohl das Material Glas im Expressionismus, insbesondere in der Architektur und der Literatur bekanntlich als Bedeutungsträger eine herausragende Rolle innehatte, und die damit einhergehende Idee und Pathosformel des Kristallinen auch Klee bestens vertraut war, gibt es im gesamten, knapp 9000 Arbeiten umfassenden Œuvre des Künstlers⁶ nur acht Werke, bei denen er sich über die Titelgebung eindeutig auf das Material Glas bezogen hat.⁷ Es handelt sich um folgende Arbeiten: *Glas Figur auf Nadel Füßen*, 1922, 239; *Glastiere*, 1922, 242; *Glasfiguren*, 1923, 199; *Glasfiguren, in ein Nadelkissen zu stecken*, 1924, 49; *wie ein Glasfenster*, 1924, 290; *Glashäuser viertel*, 1927, 242; *Pflanzen-Glashäuser*, 1936, 11; und *Glas-Fassade*, 1940, 288. – Inwiefern Klee mit künstlerischen Tierplastiken aus Glas vertraut war, konnte bis jetzt nicht in Erfahrung gebracht werden.

schenk war sicherlich als eine gemeinsame Gabe des Ehepaars gedacht, weil es auch Lily Klee eigenhändig mit ihrer Unterschrift versah (ABB. 5). Lily Klee war mit diesem Höflichkeitsritual bestens vertraut. Sie führte selbst seit 1923 ein Gästebuch³, das sie von ihrem Mann als Geschenk erhalten hatte. Und Klee ist, wie viele andere Künstler der Klassischen Moderne, der Gepflogenheit, Gästebücher mit Werken zu versehen, mehrmals nachgekommen, beispielsweise für die Gästebücher von Otto Ralfs⁴ sowie Alfred und Thekla Hess⁵ und dasjenige des eng befreundeten Komponisten und Pianisten Gottfried Galston.

MEHRDEUTIGES MISCHWESEN

Klees Werk trägt keinen Titel. Es zeigt, wahlverwandt mit literarischen Wesen in den Phantasiegärten von E. T. A. Hoffmann, die durchsichtige Gestalt eines frech auftretenden Tieres. Diesem sind im anthropomorphen Sinn sowohl feminine als auch maskuline Züge zu eigen. In einem geradezu akrobatischen Akt der Provokation bietet es Hinterteil und Kopf gleichzeitig frontal dar. – Klee hat solche Mischwesen zwischen Mensch und Tier bereits in seinen frühen Arbei-

LEITUNG DER GLASWERKSTATT

Die Meister am Staatlichen Bauhaus in Weimar, insbesondere Lyonel Feininger, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und Paul Klee, verfolgten eine doppelte Karriere: Einerseits arbeiteten sie als freie Künstler für sich, für Ausstellungen und den Kunstmarkt, andererseits unterrichteten sie teilweise im theoretischen Formunterricht und gleichzeitig standen sie den praktisch ausgerichteten Werkstattbe-

Abb. 5 (nächste Seite)
Paul und Lily Klee, Beitrag für das Gästebuch von Hisakata Munakata, Weimar 1923
© Museum of Modern Art, Kamakura und Hayama

Klee
Weimar April 1923

Lily Klee

Abb. 6
Paul Klee, *Glastiere*, 1922, 242, Bleistift auf
Papier auf Karton, 19 x 20 cm, Privatbesitz,
Schweiz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

trieben vor. Klee nahm seine Lehrtätigkeit am 10. Januar 1921 auf, gut zwei Monate später, am 15. März wurde er im Meisterrat des Bauhauses als künstlerischer Leiter der Buchbinderei vorgeschlagen. Diese Position hatte er für gut ein Jahr vom April 1921 bis zum Herbst 1922 inne. Am 3. Oktober 1922 übernahm er die Leitung der Glaswerkstatt von Johannes Itten, der einen Monat danach nolens volens seine Entlassung aus dem Bauhaus beantragt hat. Diese doppelte berufliche Karriere beinhaltete, worauf Otto Karl Werckmeister erstmals ausdrücklich hingewiesen hat, eine gesellschaftliche Ambivalenz, weil einerseits »immer grössere Verkaufserfolge auf dem Kunstmarkt und [...] beim bürgerlichen Kunstpublikum« erzielt wurden, und andererseits das Bauhaus bestrebt war, »moderne Kunst aus ihrer Isolierung als Ausstellungs- und Bildungsgut zu lösen und in die [...] Lebenspraxis der Gesamtgesellschaft einzubeziehen.«⁸ – Klee nahm trotzdem und

gerade deshalb in seiner freien Kunstproduktion immer wieder Bezug auf die Praxis der Werkstätten. So hat er erstmals im Dezember 1922, als er *Glastiere* zeichnete, einen offensichtlichen Zusammenhang mit der Glaswerkstatt hergestellt, deren Leitung er innehatte.

VORZEICHNUNG

Die Vorzeichnung zum Geschenk für Munakata findet sich auf dem Blatt *Glastiere*, 1922, 242 (ABB. 6). Diese Arbeit konnte im 1999 erschienenen dritten Band des *Catalogue raisonné Paul Klee* nur unvollständig abgebildet werden. Seit dem Jahr 2002 gibt es in der Klee-Literatur eine vollständige Reproduktion.⁹ Sie zeigt, dass Klee die Arbeit selbst auf den 8. Dezember 1922 datiert hat. Das kleine Mischwesen befindet sich unter dem Schutz einer grösseren ebenfalls literarisch anmutenden Kreatur unten links auf dem Blatt. – Die am 7. Dezember 1922 fertiggestellte, stilistisch und formal eng verwandte Zeichnung *Glas Figur auf Nadel Füßchen*, 1922, 239, die sich 1979 in einer japanischen Privatsammlung befand, zeigt hingegen eine menschliche Figur auf einer Bühne mit zurückgezogenem Vorhang (ABB. 7). Den beiden Werken ist gemeinsam, dass sie die Welt des Theaters thematisieren.

DIE TECHNISCHE UMSETZUNG

Ab 1919 experimentierte Klee mit der Materialität der Ölfarbe im Zeichnerischen.¹⁰ Dafür erfand er ein zwischen Malerei und Grafik anzusiedelndes positives Pausverfahren, mit dessen Hilfe er eine mit Bleistift oder Feder ausgeführte Zeichnung in eine Ölfarbezeichnung umkopieren konnte. In dieser innovativen Technik schuf er in den folgenden sechs Jahren gut 260 Arbeiten. Dazu zählt die Gabe für Munakata. Das heisst, Klee übertrug die kleine Kreatur aus der Zeichnung *Glastiere* mithilfe einer Pause

Abb. 7
Paul Klee, *Glas Figur auf Nadel Füßen*,
1922, 239, Feder auf Papier auf Karton,
28,7 x 21,6 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

in das Gästebuch. Zu diesem Zweck bestrich er ein Papier mit schwarzer Ölfarbe, legte dieses in das Gästebuch, darüber die Zeichnung *Glastiere* und zeichnete mit einer Nadel die Konturen der Figur nach, so dass die Linien auf das Papier des Gästebuchs durchgedrückt wurden. Dabei veränderten sich die Strukturen der Linien, insbesondere im Bereich des Kopfes. Ausserdem sind Flecken und weitere Strukturen der Ölfarbe zu erkennen, die durch das Auflegen der Hand während der Arbeit des Durchpausens entstanden sind.

DIE GEHEIME IDEE DER KÜNSTLERISCHEN VERBINDUNG

Abschliessend stellt sich die naheliegende Frage, warum Klee im Rahmen der Gastfreundschaft die Technik der Ölpause einsetzte, um ein Geschenk zu kreieren. Für die Beantwortung dieser Frage genügt es im Grunde, sich daran zu erinnern, dass Klee alle seine Kunstwerke als Kinder betrachtet hat, von de-

nen er sich nur sehr schwer zu trennen vermochte. Deshalb versuchte er über verschiedene Techniken und Verfahrensweisen eine mehr oder weniger offensichtliche beziehungsweise geheime Verbindung zu Bildern aufrechtzuerhalten, die er zu Lebzeiten verkauft oder verschenkt hatte. Vielfach sind nachweislich nur ihm selbst die Verbindungen zu anderen Personen, die Werke von ihm besaßen, bewusst gewesen, beispielsweise, wenn er ein Bild in zwei Hälften zerschnitt,¹¹ die Teile zu scheinbar eigenständigen Werken umgearbeitet¹² und an unterschiedliche Personen weitergegeben hatte. Wie dem im Einzelnen auch immer sei, – die Spuren der Nadel auf der Vorzeichnung lassen sich als ein materielles Indiz für die Verbindung mit dem fantastischen Glastier für Munakata verstehen.

DANK

Prof. Dr. Bettina Gockel, Universität Zürich, hat am Ende ihres Sabbaticals im Januar 2016 mit Studierenden der Gakushuin University, Tokyo, das Museum of Modern Art in Hayama besucht; ich bin ihr sehr dankbar, dass ich an der Exkursion teilnehmen durfte und so das Museum kennenlernen und dort neue Kontakte knüpfen konnte. – Tomoyo Sanbonmatsu, Kuratorin am Museum of Modern Art, Kamakura und Hayama, und Marie Kakinuma, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum Paul Klee, Bern, haben mich bei meinen Recherchen nachhaltig unterstützt. – (Die japanischen Personennamen sind nicht im Original angegeben, sondern in die lateinische Schrift übertragen und deshalb, wie in Japan bekanntlich seit den 1870er-Jahren üblich, entsprechend der westlichen Namensordnung wiedergegeben.)

¹ Mizusawa 1985.

² Munakata 1965, Übersetzung: Marie Kakinuma.
Vgl. Munakata 1952.

³ A. H. 1961.

⁴ Vietta 1950; Lufft 1985.

⁵ Hess 1992; Obermüller 1980.

⁶ Paul-Klee-Stiftung 1998–2004.

⁷ Kröll 1968, S. 79.

⁸ Werckmeister 1981, S. 185.

⁹ New York, Christie's, *Impressionist and Modern Art and Impressionist and Modern Works on Paper*, 08.05.2002, Lot 122.

¹⁰ Kersten 2011.

¹¹ Kersten 1987.

¹² Kersten/Okuda 1997.

LITERATUR

A. H. 1961

A. H., »Lily Klees Gästebuch«, in: *Das Schönste*, Jg. 7, Nr. 7, Juli 1961, S. 48–51.

Hess 1992

Hans Hess (Hrsg.), *Dank in Farben. Aus dem Gästebuch von Alfred und Thekla Hess*, München/Zürich: Piper, 1992 [1957].

Himeji/Miyagi/Kamakura/Shiga/Niigata 1985

Paul Klee in Exile. 1933–1945, Ausst.-Kat. Himeji City Museum of Art; Miyagi Museum of Art; The Museum of Modern Art, Kamakura; The Museum of Modern Art, Shiga; Niigata City Art Museum 31.08.1985–16.03.1986.

Kersten 1987

Wolfgang Kersten, *Paul Klee. »Zerstörung, der Konstruktion zuliebe?«*, Marburg: Jonas, 1987 (Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte, Bd. 5, hg. von Heinrich Klotz).

Kersten 2011

Wolfgang F. Kersten,
»Ölfarbendruckzeichnungen«, in: *Paul Klee. Art in the Making, 1883–1940*, Ausst.-Kat. The National Museum of Modern Art, Kyoto, 12.03.–15.05.2011; The National Museum of Modern Art, Tokyo, 31.05.–31.06.2011, Kyoto 2011, S. 50–55.

Kersten/Okuda 1995

Wolfgang Kersten und Osamu Okuda, *Paul Klee – Im Zeichen der Teilung. Die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883–1940. Mit vollständiger Dokumentation*, Stuttgart: Hatje, 1995.

Kröll 1968

Christina Kröll, *Die Bildtitel Paul Klees. Eine Studie zur Beziehung von Bild und Sprache in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts*, Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn 1968.

Lufft 1985

Peter Lufft, *Das Gästebuch Otto Ralfs*, Braunschweig: Städtisches Museum, 1985.

Mizusawa 1985

Tsutomu Mizusawa, »Gemeinsame Begeisterung – Das Gästebuch Hisakata Munakatas«, in: *Jahresbericht 1983* [dt. Übersetzung des Titels], Kanagawa Museum of Modern Art, Kamakura, 1985, S. 32–56.

Munakata 1965

Hisakata Munakata, »Als ich Kandinsky kennenlernte«, in: *Geijutsu Shincho*, Mai 1965, S. 58–59.

Obermüller 1980

Klara Obermüller, »Das Gästebuch der Familie Hess«, in: *Du*, Jg. 40, Nr. 5, 1980, S. 4–10.

Paul-Klee-Stiftung 1998–2004

Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern (Hrsg.), *Catalogue raisonné Paul Klee*, 9 Bde., Bern: Benteli, 1998–2004.

Vietta 1950

Egon Vietta, »Zeitwende im Gästebuch. Zu unveröffentlichten Zeichnungen von Kandinsky und Klee«, in: *Neue Zeitung*, 27. Februar 1950.

Werckmeister 1981

Otto Karl Werckmeister, *Versuche über Paul Klee*, Frankfurt am Main: Syndikat, 1981.